

“QISASI RABG‘UZIY” ASARIDA QO‘LLANGAN BOG‘LOVCHILAR XUSUSIDA

**G.Jo‘raboyeva, FarDU dotsenti,
G.Ergashova, FarDU talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Qisasi Rabg‘uziy” asaridan foydalanib, eski o‘zbek tilidagi bog‘lovchilar va ularning rivojlanishi tahlil qilinadi. Maqola bog‘lovchilarning grammatik va semantik xususiyatlarini, ularning til tizimidagi o‘rnini o‘rganishga qaratilgan.

Аннотация. В данной статье с использованием произведения “Кисаси Рабгузий” анализируются союзы в старом узбекском языке и их развитие. Статья направлена на изучение грамматических и семантических особенностей союзов, а также их роли в языковой системе.

Abstract. This article analyzes conjunctions in Old Uzbek using the work “Qisasi Rabg‘uziy” and their development. The article focuses on examining the grammatical and semantic characteristics of conjunctions and their role in the language system.

Kalit so‘z va iboralar: eski turkiy til, bog‘lovchi, teng bog‘lovchi, ergashtiruvchi bog‘lovchi, taqi//daily, yema//ma.

Ключевые слова: старотурецкий язык, соединительное слово, координирующий союз, подчиняющий союз, таки//daily, ема//ма.

Keywords: old Turkic language, conjunction, coordinating conjunction, subordinating conjunction, taqi//daily, yema//ma.

Til insoniyat tafakkuri va muloqotining eng muhim vositalaridan biri bo‘lib, uning shakllanishi va rivojlanishi asrlar davomida sodir bo‘lgan murakkab jarayondir. Har qanday tilning o‘ziga xos grammatik va leksik tizimi mavjud bo‘lib, ushbu tizim tarkibida bog‘lovchilar alohida o‘rin tutadi. Bog‘lovchilar so‘zlar, so‘z birikmalari va gaplarni o‘zaro bog‘lab, fikrning yaxlit va tushunarli ifodalanishiga xizmat qiladi. Ular tilning rivojlanish tarixida muhim rol o‘ynab, matnlar va nutqning mantiqiy tuzilishini shakllantirishga yordam bergan. Bog‘lovchilarning kelib chiqishi juda qadimiy bo‘lib, ularning dastlabki shakllari turli mustaqil so‘zlar yoki fe‘l va ot shakllaridan rivojlangan, deb taxmin qilinadi. Dastlabki tillarda bog‘lovchilar alohida so‘z sifatida mavjud bo‘lmagan, balki gap tarkibida boshqa so‘zlar orqali ifodalanib kelgan. Vaqt o‘tishi bilan tilning murakkablashuvi, muloqotning ortishi va yozma an‘analarning shakllanishi natijasida bog‘lovchilar mustaqil so‘z sifatida ajralib chiqib, aniq grammatik vazifaga ega bo‘lgan.

O‘zbek tilining rivojlanish tarixi turkiy tillarning umumiy evolyutsiyasi bilan bog‘liq bo‘lib, uning tarkibida ham bog‘lovchilar uzoq davrlar davomida shakllanib kelgan. Eski turkiy va eski o‘zbek tilidagi yozma manbalarda hozirgi tilimizda ham uchraydigan bog‘lovchilar mavjud bo‘lib, ular tilimizning rivojlanish jarayonida ma‘lum fonetik va grammatik o‘zgarishlarga uchragan. Bu o‘zgarishlar natijasida ayrim bog‘lovchilar tilimizdan yo‘qolgan bo‘lsa, ba‘zilari yangi shaklga ega bo‘lib, zamonaviy nutqda saqlanib qolgan. Eski o‘zbek tilidagi bog‘lovchilarni o‘rganishda biz ko‘plab qadimiy yozma manbalar, jumladan, N.Rabg‘uziyning "Qisasi

Rabg‘uziy" asariga murojaat qilishimiz mumkin. Ushbu asar XIV asrda yozilgan bo‘lib, o‘zbek tilining qadimgi shakllaridan birini aks ettiradi. Asarda turli bog‘lovchilar keng qo‘llangan bo‘lib, ular gaplarni mantiqan bog‘lash, fikrni izohlash va ifodalashda muhim rol o‘ynaydi.

Yozma yodgorliklarning guvohlik berishicha, hozirgi turkiy tillarda iste’molda bo‘lgan bog‘lovchilarning aksariyati taraqqiyotning ma’lum davrlarida eron tillaridan yoki arab tilidan o‘zlashgan bo‘lib, ular XIII-XIV asrlardan faol qo‘llanila boshlagan. Shu bois, “Qisasi Rabg‘uziy” asari tilida turkiy hamda o‘zlashgan qatlamga doir bog‘lovchilar ko‘zga tashlanadi va ularni ikki guruhga ajratish mumkin: teng bog‘lovchilar va ergashtiruvchi bog‘lovchilar ^[1], 25¹.

Teng bog‘lovchilar. Bunday bog‘lovchilar o‘z navbatida vazifasiga ko‘ra to‘rt guruhga bo‘linadi: biriktiruv bog‘lovchilari, zidlov bog‘lovchilari, ayiruv bog‘lovchilari va inkor bog‘lovchilari.

Biriktiruv bog‘lovchilari. Bu bog‘lovchiga to‘xtaladigan bo‘lsak, eski o‘zbek tilidagi *-u(-yu, -wu)* bog‘lovchisi muhim o‘rin tutadi. Bu bog‘lovchi, asosan, eron tillariga mansub bo‘lib, eski o‘zbek tili yozma yodgorliklarida keng tarqalgan. Xususan, “Qisasi Rabg‘uziy”da, *-u* bog‘lovchisi tez-tez ishlatilgan. Bu bog‘lovchi arab yozuvida ham bir xil belgi bilan ifodalanadi, ya’ni *و* (vav) harfi orqali. Biroq bu bog‘lovchining kelib chiqishi, qo‘llanilishi va funksiyasi jihatidan ayrim farqlar mavjud². Ayniqsa, uning dastlabki shakllari va o‘zgarishlari o‘zbek tilining rivojlanish jarayonida o‘ziga xos xususiyatlar bilan ajralib turadi.

Va bog‘lovchisi arab tiliga mansub bo‘lib, asarda voqealar bir-biriga bog‘lashda, ular o‘rtasida aloqadorlikni ifodalashda keng ishlatilgan va quyidagi o‘rinlarda kelgan:

a) qo‘shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bir-biriga bog‘lash uchun ishlatiladi: *Birodarimiz Yusufni zoyi’ qildik va otamiz Ya’qubni o‘ldirdik, teyu otalari bilan yig‘lashdilar (109-bet). Zulayho enagasiga ming oltin berdi, ming misqol berdi yipor berdi va ming o‘g‘ri kofur berdi va og‘ir baholig‘ ikki tan berdi (121-bet).*

b) asarda uyushgan bo‘laklarni bir-biriga bog‘lash uchun ishlatiladi: *Aymishlar, odamiydan ikki narsa qolur ezgulik va esizlik (125-bet). Ya’qub Yusufni izmazin bildilar ersa Yusufg‘a kelib so‘z berdilar, tazvir va hiyla birla Yusufning ko‘nglun qo‘pordilar (105-bet).*

Ham bog‘lovchisi. Bu bog‘lovchi asarda uyushgan bo‘laklar yoki qo‘shma gap tarkibidagi sodda gaplar oldidan takrorlanib kelgan va ba’zi o‘rinlarda ma’noni kuchaytirish uchun ham xizmat qilgan: **Ham** mol oldilar, **ham** jamol etdilar (117-bet). *Ming yalavoch tug‘di andin barchaning ul boshchisi, Haqqa doiy, xalqqa roiy ham bashiru ham nazir (82-bet). Ba’zilar aymishlar, Rubil erdi, qamug‘din ulug‘roq ham xolasi o‘g‘li erdi (103-bet).*

Taqi//dag‘i bog‘lovchisi. Ushbu bog‘lovchi hozirgi o‘zbek adabiy tilida qo‘llanilmaydi, ammo eski o‘zbek tili yodgorliklarida uchraydi. Ushbu bog‘lovchi uyushgan bo‘laklarni bir-biriga bog‘lash maqsadida ishlatilgan va “Qisasi Rabg‘uziy” asarida ham bu bog‘lovchi bir necha o‘rinlarda faol qo‘llanib, gaplar orasidagi aloqani mustahkamlaydi: *Ayoqchi zindong‘a bordi, ul tishilar so‘zin taqi*

Zulayho so‘zin Yusufga aydi (139-bet). Aymishlar, Yusufni Zulayho taqi Misr xalqi yetti yil unuttilar (137-bet). Ey Lut, bu so‘zdin dag‘i ermadingmu? (90-bet)

Yema va ma bog‘lovchilari. Yema va ma bog‘lovchilari qadimgi yodgorliklarda keng qo‘llangan bo‘lib, XIII-XIV asrlarga oid yodgorliklarda, “Qisasi Rabg‘uziy” asarida ham uchraydi. Ushbu bog‘lovchilarning qo‘llanilishi va ma‘nosi bo‘yicha “*taqi/dag‘i*” bog‘lovchilariga o‘xshaydi, chunki ular ham ikki bo‘lakni bog‘lash va o‘zaro aloqalarni ifodalash uchun ishlatilgan ^[2, 218]: *Iblis ayg‘ay: Manma ularni tilayurman (32-bet). Qiz yema, xalifalik yema menga qolsun (30-bet).*

Ayiruv bog‘lovchilari. Ayiruv bog‘lovchilari ikkita narsa orasidan birini tanlash yoki ularni bir-biridan ajratish uchun ishlatiladi. Yo bog‘lovchisi ham shunday vazifani bajarib, gap tarkibidagi bo‘laklarni farqlashga xizmat qiladi. “Qisasi Rabg‘uziy” asarida ham yo bog‘lovchisi turli voqealar orasidagi tanlovni ifodalash yoki qahramonlar nutqida qarama-qarshilikni ta’kidlash uchun ishlatilgan va ba’zi o‘rinlarda takror holda qo‘llanadi: *Bu bitik yalavochlar bitigi turur yo kendi siddiqlar bitigi turur (151-bet). Ey Jabroil, bularni ko‘targan senmuse yo menmu? (93-bet) O‘lturmaklari ikkidin holi ermas yo Ishoq, yo qonin halol ko‘rmak birla bo‘lg‘ay (106-bet).*

Yoxud bog‘lovchisi. Hozirgi o‘zbek tilida kammahsul bo‘lgan yoxud bog‘lovchisini asarda uchratishimiz mumkin. Ushbu bog‘lovchi ayiruv munosabatlarini ifodalash bilan birga sinonim tushunchalarni keltirish yoki muqobil variantlarni ko‘rsatish uchun ishlatilgan: *Mavlo taolo yorliqar, kim bu evga yuz evurub besh namoz qilsa yoxud munga tavof qilsa bu besh ulug‘ tog‘lar og‘irlig‘incha yozuqi bo‘lsa qamug‘in yorliqag‘ayman, qamug‘ ayblarini kechurgayman (81-bet).*

Goh bog‘lovchisi. Bu bog‘lovchi ko‘pincha takror holda qo‘llanadi va gapda harakat yoki holatning navbatma-navbat ro‘y berishini bildiradi. Shuningdek, u sinonimik yoki zid ma‘noli holatlar orasida qo‘llanadi.

Goh bog‘lovchisi ba’zan yakka holda ham qo‘llanadi. Bunda biror ish-harakatning yoki voqea-hodisaning ba’zan-ba’zan bo‘lishi yoki qarama-qarshi ma‘nodagi ikki tushuncha o‘rtasidagi bog‘lanish ko‘rsatiladi ^[2, 220] va asarda ham aynan shu holatni uchratishimiz mumkin: *Ko‘rkunguzni kusayurmen erta goh bir kun bo‘lur, Emgakim yavloq telim bor emgagan oxir emaz (116-bet).*

Zidlov bog‘lovchilari. Zidlov bog‘lovchilari bir-biriga zid yoki qarama-qarshi ma‘noni ifodalovchi so‘z, so‘z birikmalari yoki gaplarni bog‘lash uchun ishlatiladi va ularga quyidagilar kiradi: *ammo, lekin, biroq, vale, valekin, lekin va valek.* Bu bog‘lovchilarning hammasi vazifa va qo‘llanish jihatidan bir xil hisoblanadi. Asarda *ammo, lekin, valekin, vale* kabi bog‘lovchilar qo‘llangan: *Bu kun malikni ko‘rsa bo‘lmas, ammo azin kunlar ko‘rmak ravo bo‘lur (9-bet). Yo‘q ersa seni kofirlar uza shafaat qilg‘uchi qilg‘ay erdim, barchani saning uchun qutqarg‘ay erdim, lekin ummating uza shafaat berdim (158-bet). Yarog‘lisen, valekin o‘g‘ul-ushoqing telim turur (108-bet). Manga kuch qilmading, vale tangri yalavochig‘a kuch qilding (71-bet).*

Inkor bog‘lovchisi. Inkor bog‘lovchisi gapda harakat yoki holatning mavjud emasligini ifodalash uchun ishlatiladi va *ne.., ne..* kabi shaklda kelib, inkor

ma'nosini kuchaytiradi, shu bilan birga, uyushiq bo'laklarni bog'lashda ham qo'llanadi, bunday gaplarda kesim shaklan tasdiq bo'lsa ham, mazmunan inkorni bildiradi, shuning uchun *ne* bog'lovchisi takrorlanganida undan keyin vergul qo'yiladi. "Qisasi Rabg'uziy" asarida esa inkor bog'lovchisi turli diniy va axloqiy qissalarda uchrab, asarning ma'naviy ta'sirini kuchaytiradi: *Ne Ug'on topug'in qilursen, ne Rasulning sunnatin (101-bet)*.

Ergashtiruvchi bog'lovchilar. Qadimgi yodgorliklar tilida ergashtiruvchi bog'lovchilar juda kam sonni tashkil etadi: *kim, qaltı, abam, abañ, birək (biryk), teb/ tiyin, anı ychın, anın* ular ham asosan qadimgi uyg'ur tiliga oid manbalarda qo'llangan bo'lib, o'rxun-yenisey yodgorliklarida ayrimlarigina uchraydi. Bu bog'lovchilarning ko'pchiligi keyinchalik iste'moldan chiqqan. Hozirgi turkiy tillarda, shu jumladan, o'zbek tilida mavjud bo'lgan ergashtiruvchi bog'lovchilarning aksariyati ma'lum tarixiy davrlarda eron tillaridan yoki arab tilidan o'zlashtirilgan. Bularning ayrimlari XI-XII asrlarga oid yodgorliklarda ham qo'llangan bo'lib, ko'pchiligi keyingi davrlarga oid manbalarda uchraydi ^[1, 222]. Asarda ergashtiruvchi bog'lovchilardan *-kim* va *-ki* bog'lovchilarini ko'p o'rinlarda uchratishimiz mumkin: *Ul qiyomat kuni ikki yo'l boshindag'i ayrilmoq tururkim, ujmohg'a bor kim tamug'g'a borur (112-bet)*. *Bu kun namozda yana bir sajda ikki bo'lduki aning uchun turur (21-bet)*.

Agar bog'lovchisi. Bu bog'lovchi shart bog'lovchilaridan biri bo'lib, qo'shma gapning shart ergash gapini asosiy gapga bog'laydi. Bu bog'lovchi yordamida tuzilgan gaplarda biror shartning bajarilishi yoki bajarilmasligi asosiy gap mazmuniga ta'sir qilishi ifodalanadi. "Qisasi Rabg'uziy" asarida ham ushbu bog'lovchi ishlatilgan bo'lib, u matndagi fikrlarni mantiqiy bog'lash va sabab-oqibat munosabatlarini ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi: *Agar Muhammadni sizga ota tesam, qiyomatda aning tanuqluqi sizing haqingizda ravo bo'lmag'ay erdi (144-bet)*.

XV asrdan boshlab bu bog'lovchining *gar* formasi ham keng qo'llangan g'ani: *Ko'rkda usmat, ishqda vuslat, mulk, nubuvvat bu qamug', Qo'llar uzra gar telim bor mavlomizning minnati (167-bet)*.

To va toki bog'lovchisi. Bu bog'lovchilar maqsad ergash gapni bosh gapga bog'lash uchun xizmat qiladi va bosh gapdan keyin kelgan ergash gap tarkibida keladi: Bu qon tinmas, *to* ul qizni o'lturmaguncha (81-bet). *Toki* bog'lovchisi *to* va *-ki* bog'lovchisining birikishidan hosil bo'lgan: *Bularni qiynang, tokim qin birla o'lsunlar, tokim o'zgalarga ham pand bo'lg'ay (156-bet)*.

Teb//teyu bog'lovchisi. Bu bog'lovchi eski o'zbek tilida keng iste'molda bo'lgan bo'lib, hozirgi o'zbek adabiy tilida bu bog'lovchining deb varianti ko'makchi vazifasida qo'llanadi.

Teb//teyu bog'lovchisi asarda quyida vazifalarda qo'llanib kelgan:

1) maqsad ergash gapni bosh gapga bog'laydi: *Haq subhonhu va ta'olo andog' yorliqadi: man bir kizlanu ganj erdim, manim tengriliqimni bilguchi kim ersa yo'q erdi, xaloyiq yarattim mandin asig' olsunlar teb (11-bet)*.

2) sabab ergash gapni bosh gap bilan bog'laydi: *Uchtmaxdaqi o'rnimni aldurg'aymen, teyu qo'rqarmen (53-bet)*.

3) avtor bilan o‘zlashtirma gapni bog‘lash vazifasini bajaradi: *Kerakmaz Qutrum sharistonini xarob qilsalar bizga emgak teksa», teb Rubil orqasing‘a ilik siladi (96-bet).*

Shuningdek, asarda *aning uchunkim* bog‘lovchisi qo‘llangan bo‘lib, bu bog‘lovchi faqatgina asar yaratilgan davrga xos hisoblanadi. Bu bog‘lovchi hozirgi o‘zbek adabiy tilida ishlatiladigan sabab bog‘lovchisi bo‘lib, hozirgi zamonaviy tilda chunki bog‘lovchisiga to‘g‘ri keladi: *Aning uchunkim, bu ilqo hasad ul vaqtda erdikim, Sulaymong‘a ul taxt, ul mulk azim berilmay erdi (46-bet).*

Xulosa qiladigan bo‘lsak, “Qisasi Rabg‘uziy” asarida ishlatilgan bog‘lovchilar o‘zbek tilining grammatik tuzilishi va uslubiy xususiyatlarini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ular matnning yaxlitligini ta‘minlab, fikrlar orasidagi bog‘liqlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, voqealar rivojini aniq tasvirlash, obrazlararo munosabatni ko‘rsatish va matnning tushunarligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Bu bog‘lovchilar qadimgi turkiy til unsurlarini saqlagan bo‘lib, o‘zbek tilining rivojlanish jarayonida ayrim o‘zgarishlarga uchragan. Ba‘zilar bugungi kunda ham ishlatilsa, ayrimlari esa eskirgan. Ularni o‘rganish esa til tarixini tushunishga yordam beradi.

Shunday qilib, “Qisasi Rabg‘uziy” asaridagi bog‘lovchilarni tahlil qilish nafaqat tilning boyligini anglash, balki adabiy merosimizni chuqurroq tushunish uchun ham foydalidir. Bu kabi tadqiqotlar tilimizning shakllanish jarayonini o‘rganish va uning kelajakdagi rivojiga yo‘nalish berishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Abdushukurov B. Eski turkiy adabiy til leksikasi. – Toshkent: Tafakkur bo‘stoni, 2015.
2. Abdurahmonov G‘., Shukurov Sh. O‘zbek tilining tarixiy grammatikasi. - Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti, 1973.
3. Носируддин Бурхонуддин Рабғузий. Қисаси Рабғузий. 1-китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1990.
4. Носируддин Бурхонуддин Рабғузий. Қисаси Рабғузий. 2-китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1991.